

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНИШИ
ШАРОИТИДА БАҲОЛОВЧИ ТАШКИЛОТЛАР РЕЙТИНГИ ВА РЭНКИНГИНИ
БАҲОЛАНИШИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ташпулатов Гиёс Тохирович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий
мактаби бўлим бошлиғи, и.ф.ф.д (PhD)

giyos_tashpulatov@mail.ru +99890 326-10-11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138195>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар рейтингини баҳолаш ва рэнкингини аниқлашнинг такомиллаштирилган комплекс ёндашуви ва уни қўллаш тамойиллари ва методологияси муҳокама қилинган ва таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: баҳоловчи ташкилотлар, рейтинг агентликлари, рейтинг шкаласи, тороидал модел, сифатий рейтинг индекслари, миқдорий рейтинг индекслари.

Аннотация. В данной статье рассмотрен усовершенствованный комплексный подход к оценке и рейтингованию рейтинговых организаций Узбекистана, принципы и методология его применения, а также даны предложения.

Ключевые слова: рейтинговые организации, рейтинговые агентства, рейтинговая шкала, тороидальная модель, качественные рейтинговые индексы, количественные рейтинговые индексы.

Abstract. In this article, the improved comprehensive approach to the assessment and ranking of rating organizations in Uzbekistan and the principles and methodology of its application are discussed and suggestions are made.

Keywords: rating organizations, rating agencies, rating scale, toroidal model, qualitative rating indexes, quantitative rating indexes.

Ўзбекистонда жаҳондаги мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозорида кенг фойдаланилаётган рейтинглардан фойдаланиш қонуний даражада етарли бўлмасда, тўғри танланган рейтингни баҳолаш методологияси ва унинг асосида тузилган рейтинг ва рэнкинглари ушбу бозор учун ишончли маълумот манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Баҳолаш фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда паст рентабелли ва фаолият юритмаётган давлат иштирокидаги корхоналарни сотиш механизмларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 1 июлдаги ПҚ-4381-сон қарорида “Ўзбекистон Баҳолаш ташкилотлари ассоциацияси ва Баҳоловчилар жамияти томонидан 2020 йилнинг 1 январидан бошлаб баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботлар мониторинги асосида, штатда билимдон баҳоловчиларнинг мавжудлиги, мазкур баҳолаш ташкилоти томонидан бозорда эгаллаган ўрни ҳамда бошқа мезонларга қараб бериладиган баҳолаш ташкилотларининг рейтингини жорий этиш тўғрисидаги ва уни жамоат ташкилотларининг веб-сайтларида эълон қилиш ҳақидаги таклифларига розилик берилсин” дейилган. Ушбу қарорда давлат ўзини паст сифатли баҳолашлардан, сохталаштиришдан ҳимоя қилишга ҳаракат қилмоқда. Аммо, агар баҳолаш давлат идораси томонидан амалга оширилса, бу иш яхши бажарилганлигини англатмайди. Баъзи хусусий компаниялар давлатга қараганда юқори профессионал даражада ишлайди, аммо уларга давлат мулкни кадрлашга йўл қўйилмайди. Ҳолис рейтинг бу муаммони ҳам ҳал қилиши мумкин. Давлат ҳокимияти органлари мулкни баҳолашни давлат ташкилотлари эмас, балки рейтинг бўйича аниқланган энг яхши баҳоловчи ташкилотларга топшириши

керак. Бунда баҳолаш ташкилотларининг ишбилармонлик обрўси рейтингини шакллантириш ва мунтазам нашр этишнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги таклифни қўллаб-қувватлаши билдирилди, бу эса рейтинг баҳолашнинг илғор хориж тажрибаси асосида тегишли инфратузилма ва унинг меъёрий-ҳуқуқий базасини яратиш ҳамда баҳоловчи ташкилотлар рейтинги натижаларидан давлат идоралари, тижорат банклари ва бошқа ташкилотлар ҳамкорлик учун баҳолаш ташкилотларини танлаш бўйича танловлар ва тадбирларни ўтказишда фойдаланишлари кераклигини англатади. Зеро, баҳоловчи ташкилотларнинг потенциал мижозлари ўзини қизиқтирган бирон бир баҳоловчи ташкилотнинг молиявий ҳолати, рейтинг баҳосини ва рэнкингини аниқлай олмайди, худди шундай ҳеч қандай баҳоловчи ташкилот ва унинг уюшмаси ҳам бу ишларни амалга ошириши мумкин эмас. Чунки бу ишларни бажариш учун, бир томондан харажатлар талаб қилинади, иккинчи томондан эса ҳар бир баҳоловчи ташкилот маъмурий ҳужжатлардаги махфий тутилган ва сир бўлмаган барча маълумотларни ошкор этишга тайёр эмас. Айнан шулар сабабли, ушбу ишларнинг барчаси миллий мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозорини рақобатлилиқ ва транспарентлилиқ асосида ривожлантириш мақсадида ҳолис рейтинг агентликлари ёки экспертлар томонидан амалга оширилиши лозим.

Ҳозирги кунда бутун дунёда турли компаниялар рейтингини баҳолашда турли рейтинг агентликларининг методологиялари ва уларга мос шкалалари қўлланилмоқда. Натижада, турли хил методикалардан фойдаланган ҳолда бир хил фаолиятли фирмаларни таҳлил қилишда натижалар фаркланиш ҳолатлари юзага келиши кузатилмоқда. Бунда рейтинг агентликларининг муқобил методологиялари, рейтинг баҳолаш шкала ва стандартларидаги фаркланишлар, турли мазмундаги омил (кўрсаткич)лар қўлланилиши турли фарқланувчи рейтинг баҳоларга сабаб бўлмоқда. Масалан, дунёнинг энг йирик учта халқаро рейтинг агентликларининг рейтинг шкала стандартлари 1-жадвалда келтирилган, бўлиб, улардаги рейтинг шкалалари синфларга ва гуруҳларга ажратилган. Ушбу 1-жадвалда келтирилган шкалалар банклардан ташқари бошқа турдаги фирмалар рейтингини баҳолашда ҳам қўлланилади.

Баҳоловчи ташкилотларнинг рейтинг ва рэнкинг баҳолари 1-жадвалда берилган 5-устунидаги Халқаро рейтинг агентликлари шкалалари синфларининг рақамли аналоги сифатида [1; 27; -n] интервалаги сонлар тўпламидан иборат ўтиш шкаласини қабул қилиш мумкин.

Ушбу агентликлар шкаланинг 22-25 сонлиларига мос индексга тушиб қолган компанияларга рейтинг хизматини кўрсатмаслиги уларни дефолт синфи гуруҳларига оидлигидир. Бунда [1; 27; -n] интервалаги 1 сонига молиявий ўлчамнинг энг катта миқдори тўғри келса, -n сонига молиявий ўлчами манфий бўлган баҳоловчи ташкилот тўғри келади.

1-жадвал Учта халқаро рейтинг агентликларининг рейтинг шкалаларини солиштириш

Рейтинг шкалалари градацияси					Шкалалар синфларининг рақамли аналоги
S&P Bank Deposits (кредитга лаёқатлилиқ)	Fitch Bank Deposits (кредитга лаёқатлилиқ)	Moody's Bank Deposits (кредитга лаёқатлилиқ)	Moody's BFSR (молиявий барқарорлик)		
1	2	3	4	5	
AAA	AAA	Aaa	A	1	
AA+	AA+	Aa1	-	2	

AA	AA	Aa2	-	3
AA-	AA-	Aa3	A-	4
A+	A+	A1	B+	5
A	A	A2	B	6
A-	A-	A3	B-	7
BBB+	BBB+	Baa1	C+	8
BBB	BBB	Baa2	C	9
BBB-	BBB-	Baa3	C-	10
BB+	BB+	Ba1	D+	11
BB	BB	Ba2	D	12
BB-	BB-	Ba3	D-	13
B+	B+	B1	E+	14
B	B	B2	-	15
B-	B-	B3	-	16
CCC+	CCC+	Caa1	-	17
CCC	CCC	Caa2	E	18
CCC-	CCC-	Caa3	-	19
C	C	Ca1	-	20
D	D	Ca2	-	21
-	-	Ca3	-	22
-	-	C1	-	23
-	-	C2	-	24
-	-	C3	-	25
-	-	-	-	26
-	-	-	-	27
-	-	-	-	-n

Одатда (жаҳон амалиётида), рейтинг агентликлар томонидан баҳоловчи ташкилотлар рейтинги тегишли сифат ва миқдорий кўрсаткич (параметр)ларни (уларнинг тахминий рўйхати юқорида келтирилган) қамровчи учта базавий индекслар – бизнес-индекс, корпоратив индекс, молиявий индекс – асосида баҳоланади.

Баҳоловчи ташкилотлар фаолиятининг хосса ва хусусиятларини тўлиқ ҳисобга олувчи такомиллаштирилган рейтинг ва рэнкинг баҳолаш тамойиллари ва методологиясини ҳамда уларга мос равишда аниқланадиган рейтинг баҳоларнинг халқаро рейтинг агентликлари шкаласига мувофиқлаштирилган миллий шкаласини қуйидаги ёндашувга асосланиб таклиф қилиш мумкин.

Таклиф этилган комплекс ёндашув қуйидаги тамойилларга асосланиб, уларнинг амалга оширилишини таъминловчи методикалар мажмуи эса рейтинг ва рэнкинг баҳолаш методологиясини ташкил этади.

Ёндашувни қуйидаги тамойиллар ва методикалар шакллантиради.

1. Баҳоловчи ташкилотнинг сифатий ва миқдорий параметрларини қамровчи мезоний кўрсаткичларни иккита йирик интеграллашган гуруҳ мезоний (индекс) кўрсаткичларга ажратиб рейтинг ва рэнкингни баҳолаш тамойили.

Ушбу тамойил доирасида қуйидаги иккита йирик интеграллашган гуруҳ индекслардан фойдаланиш мумкин:

1) баҳоловчи ташкилотнинг баҳолаш хизматлари бозоридаги фаоллиги (фаолиятининг муваффақияти, ишончилиги, рақобатдорлиги, обрўси) рейтингини сифатий кўрсаткичлар тўплами ёрдамида адекват ифодаловчи сифатий рейтинг индекс (СРИ) бўйича баҳолаш;

2) баҳоловчи ташкилотнинг молиявий ҳолати ва молиявий ўлчами рейтингини баҳоловчи ташкилотнинг бухгалтерия баланси (БТББ) асосий 4 та интеграл (суммар) кўрсаткичи тўплами ёрдамида адекват ифодаловчи миқдорий рейтинг индекс (МРИ) бўйича баҳолаш.

Баҳоловчи ташкилот ҳолатини мос равишда сифатий ва миқдорий ифодаловчи ҳар иккала интеграл индекс (СРИ ва МРИ) ривожининг ўзгариши ва шаклланиши натижалари бир-бирига эквивалент категориялар.

Баҳоловчи ташкилот фаолиятининг ҳолатини ўзаро эквивалент бўлган СРИ ва МРИ категориялар алоҳида-алоҳида равишда акс этиши мумкин.

Баҳоловчи ташкилот ҳолатининг эквиваленти деб қабул қилинган СРИ ва МРИ индекслар ўзгаришини учинчи регулятив омил (РО) белгилайди. Бунда РО, СРИ ва МРИ эса:

- баҳоловчи ташкилот фаолиятида машғул бўлган инсон капиталининг (яъни ташкилот эгалари, хизматчи ва ишчилари, бошқарувчилари каби жисмоний шахсларнинг) маҳсулдорлиги, жумладан инновация ва рақамли технологиялардан фойдаланиш самарадорлигига;

- давлат макроиктисодий сиёсатида боғлиқ равишда фаолият юритувчи баҳолаш хизматлари бозорининг ривожланганлик даражасига боғлиқ.

Илмий-фалсафавий нуқтаи назардан СРИ ва МРИ категориялари диалектиканинг миқдорни сифатга ва сифатни миқдорга айланиши қонунига асосан РО воситасида ўзаро сабаб-оқибатий алоқада бўлганлиги учун, улар РО орқали бир-бирига айланиш ва бир-бирининг ўзгаришини шакллантириш хоссасига эга. Шу сабабли, СРИ ва МРИ бир-бири билан РО орқали боғлиқ эквивалент категориялар деган гипотезанинг мақсадга мувофиқлигини илгари суриш мумкин.

1-расм. СРИ ва МРИ категориялари боғлиқлигини ифодаловчи тороидал шаклдаги тузилмавий-функционал модель

Мазкур қоидалар ва исботга асосланган гипотеза мазмун-моҳиятини ифодалаш мақсадида 1-расм кўринишидаги тороидал шаклдаги модель ўринли.

Мазкур 1-расмда: ТО – МРИ ва СРИ категорияларга бир вақтда таъсир кўрсатувчи ташқи омиллар; ХЧК – СРИ категориянинг чиқиш кўрсаткичлари (индикаторлари), улар бир вақтда РО категорияга таъсир кўрсатади;

НЧК – МРИ категориянинг чиқиш кўрсаткичлари, улар бир вақтда РО категорияга таъсир кўрсатади; РО – МРИ ва СРИ категориялар учун умумий регулятор;

ҚФО ва НФО – РО томонидан шакллантириладиган ҳамда мос равишда СРИ ва МРИ категорияларнинг функцияларига таъсир этадиган ички омиллар. Бунда РО, ТО ҳисобга олинган ҳолда, ХЧК ва НЧК асосида ички омиллар (ҚФО, НФО) шакллантиришдан иборат бўлган мувозанатлайдиган механизм функциясини бажаради. Барча омиллар ўзаро сабаб-оқибатлилиқ алоқада бўлади.

Шундай қилиб, юқорида айтилганлар асосида 1-чи тамойилнинг амал қилиши СРИ ва МРИ категориялар эквивалент эканлигининг математик исботи ва ижтимоий-иқтисодий системология қоидаларига таянади дейиш мумкин. Бу эса, баҳоловчи ташкилотлар рейтингини (рэнкингини эмас!) баҳолашда СРИ ёки МРИ категорияга таяниш мумкинлигини ва рэнкингини аниқлаш учун эса молиявий ўлчовдан фойдаланиш зарурлигини англатади.

Агарда баҳоловчи ташкилотнинг молиявий ҳолати БТББ асосий (4 та интеграл) кўрсаткичлари асосида МРИ аниқ ҳисобланиб топилиши мумкинлигини ҳисобга олсак, ҳар қандай баҳолаш ташкилоти рейтингини ва рэнкингини баҳолашда МРИ қўлланилиши унинг миқдорий индекс сифатида ҳисоблаб топилиши осон ва содда бўлганлиги учун ҳам афзалроқ бўлади. Чунки, СРИ асосида рейтинг баҳолашда сифатий кўрсаткич ва параметрларни шартли равишда билвосита ифодаловчи (бевосита ва тўғридан-тўғри эмас!) қандайдир миқдорий кўрсаткичлар (баллар) ва мезонлар киритиш ва уларни аниқлаш учун қўшимча шартлар киритиб мураккаб математик йўсин (процедура) ва моделлардан ҳамда фактологик базис ва статистик-эмпирик (корреляцион-регрессион боғлиқликдаги) қонуниятлардан фойдаланиш талаб қилиниши СРИни амалиётда қўллаш ҳар доим ҳам осон кечмаган.

Таъкидлаш зарурки, СРИ ёки (ва) МРИни танлаб олиш ва шунинг асосида рейтингни баҳолаш ва рэнкингни молиявий ўлчам ёрдамида аниқлаш булардан манфаатдор бўлган рейтинг агентлиги мижози (мулк қийматини баҳоловчи ташкилоти)нинг пировард истак-ҳоҳишига боғлиқ бўлганлиги сабабли, сифатий ва миқдорий рейтинг ва рэнкинг баҳолашда, мос равишда, сифатий мезонлар асосида ва миқдорий рейтинг индексларини топиш методикалардан фойдаланиш мумкин. Яъни, баҳоловчи ташкилотнинг БТББ асосий 4 та интеграл кўрсаткичлари асосида МРИ миқдорий индексни мавжуд методикадан фойдаланиб, баҳолаш ташкилоти рейтингини ва рэнкингини 2-иловада келтирилганидек баҳолаш маъқул.

2. Баҳоловчи ташкилот фаолиятининг сифат даражасини эквивалент акс этувчи СРИ ва МРИ категориялари бўйича баҳоланган рейтинг ва рэнкинг натижаларини халқаро рейтинг агентликлари шкаласига мувофиқлаштирилган универсал ўтиш шкаласидан фойдаланиш тамойили. Бунда ҳар иккала индекс (СРИ ва МРИ) бўйича баҳоланган рейтингларга асосланган рэнкингларнинг натижалари 1-жалвалда берилган 5-устунидаги Халқаро рейтинг агентликлари шкалалари синфларининг рақамли аналоги сифатида қабул қилинган [1; 27; -n] интервалаги сонлар тўпламидан иборат ўтиш шкаласи воситасида СРИ ёки МРИ индексларни рэнкингларга ажратиш мумкин (1-2, 3- иловаларда айтилган).

3. Баҳоловчи ташкилотлар ҳолати рейтингини кузатиб бориш ва прогноз қилиш тамойили. Ҳозиргача ушбу тамойил халқаро рейтинг агентликлар томонидан баҳоловчи фирмалар учун қўлланилмаган.

4. Учала тамойилнинг амалга оширилишини таъминловчи методикалар мажмуи сифатидаги баҳоловчи ташкилотлар рейтингини ва рэнкингини баҳолаш методологиясини (комплекс ёндашувини) рақамлаштириш тамойили. Бунда 1-тамойилга кўра СРИ ва (ёки)

МРИ индексларни баҳолаш методикаларини ҳамда 2-чи тамойилга кўра ўтиш шкаласи воситасида сифатий (СРИ) ёки миқдорий (МРИ) индексларга ўтиш методикаларини рақамлаштириш назарда тутилади. Яъни, рейтинг агентлик ўзининг рақамли платформаси орқали рейтинг ва рэнкинг баҳолардан манфаатдор бўлган мижозларга (мулк қийматини баҳоловчи ташкилотларга) сифатли профессионал хизматини улар билан бевосита ва (ёки) рақамли муносабатларни амалга ошириш усули асосида тезкор ва арзонроқ нархларда кўрсатади.

Бунда, баҳоловчи ташкилотлар ва рейтинг агентликлар фаолиятларининг рақамлаштирилиши рейтинг ва рэнкинг баҳолашнинг ҳамда мулк қийматини баҳолашнинг самарадорлигини бирдек кескин оширади.

Баҳоловчи ташкилотлар рейтингини баҳолаш ва рэнкингини аниқлаш бўйича таклиф қилинган умумлашган ёндашувни (методологияни) қўллаш тамойиллари ва методологияси ишлаб чиқилди. Бунда, жаҳон рейтинг баҳолаш амалиётида мавжуд бўлган методикалар бўйича СРИ баҳолари бир-биридан кескин фарқланиши сабабли, мазкур методикалар асосида баҳоланган сифатий рейтинг индекслари (яъни СРИ) миқдорини 1-тамойилга кўра миқдорий рейтинг индексга (МРИ) эквивалентлигини таъминлаш учун таклиф қилинган ёндашув асосида ҳисоблаб топиладиган молиявий ўлчам кўрсаткичидан СРИларнинг эквивалентлилик коэффициенти сифатида фойдаланиш лозим. Шу асосда, агарда СРИ ва МРИ ёрдамида рейтингни баҳолаш ва рэнкингни аниқлашга мижоз истак билдирса, у ҳолда ҳар бир индекс (яъни СРИ ва МРИ) ўзаро эквивалент категориялар бўлганлиги учун улар 0,5 миқдордаги тенг вазнларга эга бўлади. Яъни, умумлашган мезон сифатида бир-бирига тенг вазнли икки индекс (СРИ ва МРИ) ёрдамида ҳисоблаб топиш имконини берувчи ҳар бир индекснинг ўз вазн коэффициенти (уларнинг ҳар бири бир-бирига тенг бўлган 0,5 вазнга ҳамда баҳолаш аниқлиги нисбатан 4 (тўрт) баробарга юқори бўлган миқдорий 0,75, сифатий 0,25 вазнларга эга) билан кўпайтмаларининг суммаси кўринишидаги мезондан фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Фирмалар бухгалтерия баланси асосида молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилишнинг янгича ёндашуви.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №5, 2017 йил сентябр.-20 б.;
2. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар бухгалтерия баланси кўрсаткичларининг таҳлил усули, меъёрлари ва оптимал миқдорларини аниқлаш.// В кн.: “Пути и механизмы дальнейшего развития и либерализации экономики в свете реализации Стратегии действий по пяти направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”//По материалам IX Форума экономистов Узбекистана.// Ташкент, ИПМИ при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 2017 г. -с.280-284.; Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Фирмалар молиявий ўлчамига қараб молиявий ҳолати рейтинги бўйича уларнинг молиявий топ-кучлилиқдаги ўрнини аниқлаш//“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2019 йил 11 октябр, З.М.Бобур номидаги Андижон Давлат университети.;
3. Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар бухгалтерия баланси бўйича ўн иккита трансформацияланиш коэффицентининг минимал ва максимал чегаравий миқдорларини аниқлаш услуги.// “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланишнинг

- долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, З.М. Бобур номидаги Андижон давлат университети, 2019 йил 11 октябр.;
4. Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар молиявий ҳолатига баҳо бериш учун бухгалтерия баланси кўрсаткичлари ёрдамида ифодаланувчи трансформацияланиш коэффициентларининг эталон миқдорларни аниқлаш ва уларни қўллаш.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №1, 2020 йил феврал.;
 5. Суннатов Ю.У. Номолиявий компанияларнинг умумий баҳосига қараб молиявий топ-кучликдаги ўрнини аниқлаш.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №4, 2020 йил август. -10 б.
 6. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Фирмалар бухгалтерия баланси асосида молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилишнинг янгича ёндашуви.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №5, 2017 йил сентябр.-20 б.
 7. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Фирмалар бухгалтерия баланси асосида молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилишнинг янгича ёндашуви.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №5, 2017 йил сентябр.-20 б.; Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар бухгалтерия баланси кўрсаткичларининг таҳлил усули, меъёрлари ва оптимал миқдорларини аниқлаш.// В кн.: “Пути и механизмы дальнейшего развития и либерализации экономики в свете реализации Стратегии действий по пяти направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”//По материалам IX Форума экономистов Узбекистана.// Ташкент, ИПМИ при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 2017 г. -с.280-284.;
 8. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Фирмалар молиявий ўлчамига қараб молиявий ҳолати рейтинг бўйича уларнинг молиявий топ-кучлиликдаги ўрнини аниқлаш.//“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2019 йил 11 октябр, З.М.Бобур номидаги Андижон Давлат университети.;
 9. Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар бухгалтерия баланси бўйича ўн иккита трансформацияланиш коэффициентининг минимал ва максимал чегаравий миқдорларини аниқлаш услуги.// “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, З.М. Бобур номидаги Андижон давлат университети, 2019 йил 11 октябр.;
 10. Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар молиявий ҳолатига баҳо бериш учун бухгалтерия баланси кўрсаткичлари ёрдамида ифодаланувчи трансформацияланиш коэффициентларининг эталон миқдорларни аниқлаш ва уларни қўллаш.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №1, 2020 йил феврал.;
 11. Суннатов Ю.У. Номолиявий компанияларнинг умумий баҳосига қараб молиявий топ-кучликдаги ўрнини аниқлаш.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №4, 2020 йил август. -10 б.